

СУЩНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РЫНКА МЕДИЦИНСКОГО ТУРИЗМА

Уктамова Азизахон Азаматовна

Урду Факультет экономики
туризм магистр 221 группа

Аннотация: В данной работе будет рассматриваться особенности рынка медицинского туризма и тенденции развития данного вида туризма.

Annotation: This work will consider the features of the medical tourism market and the development trends of this type of tourism.

Ключевые слова: медицинский туризм, классификация, медицинские услуги.

Keywords: medical tourism, classification, medical services.

Введение

За последние несколько десятилетий сфера медицинского туризма стала очень популярной. Это одна из самых быстрорастущих отраслей в мире. В результате чего миллионы людей из разных стран теперь едут за границу в поисках лучшего медицинского обслуживания и лечения.

Медицинский туризм — это процесс выезда из вашей страны для поиска или получения медицинской помощи, лечения или процедур.

Размер мирового рынка медицинского туризма, несомненно, важен. По данным Ассоциации медицинского туризма, около 14 миллионов человек в мире ежегодно выезжают в другие страны в поисках медицинской помощи. Это деятельность стоимостью от 50 до 70 миллиардов долларов.

В настоящее время Таиланд является главным направлением медицинского туризма, принимая один миллион 200 тысяч посетителей. За ней следует Мексика, которая ежегодно принимает миллион туристов, обращающихся за медицинской помощью. Большинство из них канадцы и американцы.

Мексика обгоняет США, которые находятся на третьем месте, принимая 800 тысяч человек. После этих трех стран еще миллион 380 тысяч туристов распределены между Сингапуром, Индией, Бразилией, Турцией и Тайванем, согласно статистике «Пациенты за пределами границ».

Исходя из приказа Министерства здравоохранения Республики Узбекистан №5 от 9 января 2019 года «О коренном совершенствовании деятельности, осуществляемой в сфере медицинского туризма в системе Министерства

здравоохранения» и в нашей стране есть потенциал развития данного вида туризма.

Анализ литературы и методология.

Вопросы организации и управления в сфере рекреации и туризма, в том числе применительно к условиям рынка медицинского туризма, отражены в работах таких зарубежных исследователей, как М. Букман, Р. Вижайя, П. Джонсон, Б. Кангас, С. Ким, В. Крукс, Н. Лунт, А. Сью, Л. Турнер, Х. Хан, Д. Хэнкок и другие. Различные аспекты проблем формирования и развития устойчивых рыночных структур в индустрии туризма и их адаптации к кризисным условиям рассмотрены в трудах таких российских ученых как И.Я. Блехцин, Т.И. Власова, Е.А. Горбашко, С.Ю. Гришин, Н.Д. Закорин, С.В. Кузнецов, Т.А. Лаврова, Т.П. Левченко,

Медицинский туризм в последнее время стал традицией в сфере туризма и отдыха. Медицинский туризм – это зарубежное лечение в сфере туризма. маршрут, позволяющий совместить его с отдыхом за городом. Самая современная для пациентов профессиональная медицинская помощь оказывается во всемирно известных медицинских центрах.

Результаты исследования.

Предыдущие исследования показали, что рост лечебно-оздоровительного туризма в развивающихся странах в значительной степени связан с более низкими затратами, более короткими периодами ожидания пациентов и лучшим качеством обслуживания. Точно так же предполагается, что неравенство и сбои в национальных системах здравоохранения часто приводят к тому, что люди, обращающиеся за лечением, выезжают за границу, чтобы получить его. В целом такой ситуации способствуют более высокие затраты, длинные очереди пациентов, относительная доступность международных авиаперелетов, благоприятный обменный курс и наличие высококвалифицированных врачей и медицинского персонала в развивающихся странах.

По мере того, как спрос на эти формы туризма со временем рос, процессы и факторы, влияющие на принятие решений, привлекали все больше научных исследований. Например, модель политической ответственности использовалась для разработки процесса принятия решений для индивидуальных медицинских туристов. Был предложен последовательный процесс принятия решений, включая рассмотрение необходимого лечения, места лечения, а также вопросов качества и безопасности, связанных с обращением за помощью. Соответственно, было обнаружено, что информация о состоянии здоровья и текущая нормативно-правовая среда, как правило, влияют на доступность медицинской помощи.

Несколько факторов могут одновременно влиять на решения, связанные с назначением лечения, включая культуру, социальные нормы, религиозные факторы и институциональную среду. Предполагается, что социально-экономические условия определяют принятие решений и поведение путешественников с медицинскими целями в отношении выбора лечения, проживания и транспорта, а также продолжительности пребывания. Воспринимаемая ценность является ключевым показателем намерений туристов. В частности, воспринимаемое качество медицинского обслуживания, качество услуг и удовольствие значительно влияют на намерение поехать за границу в целях лечения и оздоровления. Кроме того, воспринимаемое качество, удовлетворенность и доверие к персоналу и клиникам имеют значительные ассоциации, влияющие на намерения повторно посетить клиники и страну назначения. Было проведено эмпирическое исследование, которое показало, что физическое удобство в плане готовности остановиться, а также экономия времени и усилий в воспринимаемой цене были ключевыми факторами, влияющими на принятие решений, связанных с медицинскими отелями. Кроме того, было обнаружено, что уровень предполагаемых преимуществ, восприятие цены и готовность остаться значительно различаются между пациентами, обращающимися впервые, и теми, кто посещал два или более предыдущих визитов. Кроме того, было обнаружено, что общение с общественностью является основным фактором, влияющим на принятие решений. Например, утверждается, что членство в виртуальном сообществе оказывает сильное влияние на поведение туристов и способ передачи информации.

По сравнению с другими туристами умственная деятельность и поведение путешественников, занимающихся лечебно-оздоровительными процедурами, совершенно иные. Медицинские туристы реже сомневаются в необходимости операции и, как правило, гораздо охотнее ее принимают. Эмоциональные и тревожные состояния медицинских туристов отличаются от опыта других путешествий и туризма, а также их предоставления и получения транснациональной медицинской помощи. Было обнаружено, что языковые барьеры и родительские обязанности могут быть серьезными проблемами, в то время как персонал больницы и их собственные семьи часто являются основными источниками поддержки для медицинских туристов. Кроме того, существуют значительные различия среди посетителей из разных стран точки зрения выбора, дискомфорта, предпочитаемых продуктов и отношения к медицинскому туризму.

- *dental treatment- стоматологическое лечение
- *orthopedic treatment- ортопедическое лечение
- *fertility treatment- лечение бесплодия
- *cosmetic treatment- косметическое лечение
- *neurological treatment- неврологическое лечение
- *cardiovascular treatment- сердечно-сосудистое лечение
- *cancer treatment- лечение рака
- *others- другие

Этот график показывает ожидаемое количество стоматологических, ортопедических, бесплодных, косметических, неврологических, сердечно-сосудистых и онкологических процедур во всем мире в период с 2018 по 2026 год.

grandviewresearch.com

*China- Китай

*Singapore- Сингапур

*Taiwan- Тайвань

*Spain- Испания

*Brasil- Бразилия

*Colombia- Колумбия

*Costa Rica- Коста-Рика

*Turkey- Турция

*Australia- Австралия

*Indonesia- Индонезия

Эта гистограмма иллюстрирует объем медицинского туризма на примере таких стран мира, как Китай, Сингапур, Тайвань и другие. Из графика видно, что в период между 2020 и 2030 годами в подсчитанных странах можно наблюдать увеличение суммы денег на медицинский туризм.

Выводы

Возможность развивать определенное направление медико-туристской деятельности в конкретной стране или регионе предопределена совокупностью факторов. Так, общемировая и региональная динамика производства и потребления медицинских услуг изучается специалистами Международного научно-исследовательского центра здравоохранения (International Healthcare Research Centre). При помощи особого инструмента – индекса медицинского туризма (Medical Tourism Index – MTI) – происходит ранжирование государств мира, предоставляющих услуги в сфере здравоохранения, по трем измерениям: окружающая среда дестинации, индустрия медицинского туризма, качество сервиса и технического оснащения.

По данным на 2021 год, пять государств – Канада, Великобритания, Израиль, Сингапур и Индия – признаны самыми привлекательными направлениями для путешествий с медицинскими целями

Интерес потребителей к этому виду нишевого туризма, бесспорно, растет, однако туристы рассматривают скорее не внутристрановые, а зарубежные направления.

Но несмотря на это в Республике Узбекистан также есть места отдыха и оздоровления. Более 100 санаториев, таких как Чарвок, курорты Бельдирсой, «Мерсиан», «Ботаника», «Турон», «Зомин» известны во всем мире. В настоящее время медицинские услуги населению в нашей стране оказывают более 150 частных клиник и лечебных центров.

Для дальнейшего развития медицинского туризма необходимо увеличить количество клиник. В том числе:

- внедрение системы платного и бесплатного медицинского обслуживания в престижных медицинских центрах;
- оформление медицинского страхования;

- при организации медицинского обслуживания населения не только использование государственных или частных форм собственности, но и больниц на основе совместной собственности (например, государственных и частных, иностранных) больниц, кооперативов, акционерных обществ, основанных об иных формах собственности, профилактике, санаторно-курортных учреждениях, учреждениях здравоохранения;

- привлечение иностранных медицинских специалистов, занятых в сфере медицинского туризма;

- поощрение обучения и повышения квалификации местных медицинских кадров за рубежом. Снижение налоговой нагрузки на расходы, произведенные в этом направлении;

- Должны быть созданы негосударственные объекты медицинского туризма.

Список используемой литературы:

1. <https://www.unwto.org/>
2. Указ Президента Республики Узбекистан «О Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы» № ПФ-60. 2022 год. 28 января
3. I. Glenn Cohen Patients with Passports: Medical Tourism, Law and Ethics / Cohen I. Glenn. – New York: Oxford University Press, 2015. – 479 стр.
4. Ветитнев, А. М. Лечебный туризм [Текст] : учеб. пособие / А. М. Ветитнев, А. С. Кусков. – М. : КноРус, 2014. – 592 с.
5. N.M.Umurzakova, D.R.Rustamova, A.Muzaffarov. Turizmning huquqiy asoslari. O‘quv qo‘llanma. – T.: «Innovatsion rivojlanish nashriyot-matbaa uyi», 2021
6. M.T. Aliyeva. Turizmni rejallashtirish: O‘quv qo‘llanma. - T.: TODIU. 2010.
7. M.T.Алиева, А.М.Умаржаиов. Туристик мамлакатлар иктисодиёти. Дарслик: "IQTISOD-MOLIYA", 2005.
8. Sadikov T.B.Nurfayziyeva M.Z.Turizm va mehmondo‘stlik. O‘quv qo‘llanma – T.: «IQTISODIYOT», 2019.
9. Bookman, M. & Bookman, K. Medical Tourism in Developing Countries. New York: Palgrave MacMillan, 2007.

List of references:

1. <https://www.unwto.org/>
2. Decree of the President of the Republic of Uzbekistan “On the Development Strategy of New Uzbekistan for 2022-2026” No. PF-60. 2022 28 January
3. I. Glenn Cohen Patients with Passports: Medical Tourism, Law and Ethics / Cohen I. Glenn. - New York: Oxford University Press, 2015. - 479 pages.

4. Vetitnev, A. M. Medical tourism [Text]: textbook. allowance / A. M. Vetitnev, A. S. Kuskov. - M. : KnoRus, 2014. - 592 p.

